

OQAVA SUVLARDA TEMIR (III) IONLARINI ANIQLASH

Davronova Norniso Faxriddin qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14586308>

Temir ionlari tirik organizmlarning hayot faoliyatida muhim ahamiyatga ega bo'lishiga qaramay, ularning mikromiqdori meyoridan oshib ketishi inson va boshqa tirik organizmlar uchun zararli ta'sirlar ko'rsatadi [1]. Shu sababli, atrof-muhitdagi temir ionlarini aniqlash va ularni doimiy ravishda monitoring qilish katta ahamiyatga ega. Temir ionlarini aniqlash uchun turli xil fizik-kimyoviy usullar ishlab chiqilgan [2].

Ushbu ilmiy tadqiqotda oqava suvlarda temir ionlarini aniqlash maqsadida tolali tashuvchilarga immobillangan metil timol ko'ki ligandidan foydalanildi. Immobillash jarayonining optimal sharoitlari aniqlangan. Metil timol ko'ki reagentining kvant kimyoviy hisoblashlari DFT (Density Functional Theory) B3LYP 6-31G metodikasi asosida amalga oshirildi. DFT B3LYP 6-31G metodikasi kvant kimyo hisoblashlarida keng qo'llanilib, molekularning elektron tuzilmasi, energiya holati, tebranish chastotalari va boshqa xossalarni aniqlashga imkon beradi. B3LYP energiya funksional usuli bo'lib, 6-31G esa hisoblashlar uchun tanlangan bazaviy funksiyadir.

1-rasm. Metil timol ko'king a) HUMO b) LUMO ko'rinishi s) elektrostatik potentsiali

References:

1. Indu Khurana, Arushi Khurana: Textbook of medical physiology; 2nd edition, 2009.
2. N.F. Davronova, Z.A. Smanova Immobillangan metil timol ko'ki temir (III) ioni uchun analitik reagent sifatida // O'z Mu xabarlar.2024. [3/2/1].Tabiiy fanlar turkumi ISSN:2181-7324.342-344 bet